

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПАПИЛЛОМАМИ НОСА И ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ

Умриллоев Лутфулло Гайрат угли¹

Сирожеддинова Санобар Фозиловна²

Умруллаева Жасмина Гайрат кизи³

¹⁻²⁻³Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7416891>

ARTICLE INFO

Received: 23th November 2022

Accepted: 25th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

нос, папилломы,
 придаточные пазухи,
 носовые раковины

ABSTRACT

Инвертированная папиллома полости и придаточных пазух носа — это объемное образование доброкачественной природы, способное поражать стенки носовых раковин и синусов. Среди всех новообразований полости и пазух носа инвертированные папилломы встречаются редко (до 0,5% случаев). Заболевание чаще диагностируют у мужчин старшего возраста (возраст 50+). Среди женщин инвертированные папилломы выявляют почти в пять раз реже. Это эпителиальные опухоли с зернистой поверхностью. Цветовые различия варьируют от серовато-белого до багряного. Внешне эти образования напоминают полипы, но отличаются меньшей прозрачностью и дольчатостью. Характерной особенностью является склонность к инвазивному росту с деструкцией мягких и даже костной ткани, то есть постепенно может начаться процесс разрушения перегородки носа, стенок синусов, дна глазницы и пр.

Введение. Инвертированные папилломы, как правило, образуются на боковой стенке средней носовой раковины, в гайморовых пазухах, ячейках решетчатого лабиринта. Нередко наблюдается сочетанное поражение сразу нескольких анатомических элементов носа. В основной и лобных пазухах новообразования данного типа выявляют крайне редко.

Папилломы могут стать причиной нарушений носового дыхания, хронических инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов, деформации и разрушения лицевых костей, кровотечений. Риск преобразования в злокачественное новообразование достаточно высокий (около 5%). Опухоль подлежит хирургическому удалению. Причем успешно проведенная операция не исключает повторения проблемы. Пятая часть пациентов с инвертированной папилломой сталкиваются с рецидивом в первые 5-10 лет после лечения. Диагностика и своевременное лечение больных с опухолевыми процессами полости носа и придаточных пазух представляет значительный клинический интерес для оториноларингологов. Папиллома- одна из

наиболее часто встречающихся доброкачественных опухолей ЛОР-органов. В настоящее время эффективность различных методов лечения ВПЧ составляет 60-80%. Цель исследования – изучение эффективности тилорона (Лавомакс) при лечении больных с папилломами носа и придаточных пазух.

Материал и методы исследования: Было обследовано 66 больных с папилломами носа и придаточных пазух. Возраст больных составил от 24 до 52 лет, заболевание одинаково часто встречается среди лиц мужского 36 (54,5%) и женского пола 30 (45,5%). Всем пациентам проведено комплексное обследование, включающее тщательно собранный анамнез, обследование ЛОР органов. Все больные были разделены на две группы: основная (34 пациента) и контрольная (32 пациента). Пациенты основной группы получали комплексную терапию. После оперативного лечения включили препарат Лавомакс по схеме: 0,125 г (1 таблетка) в сутки в течении 2 дней, далее по 0,125 г через 48 часов, на курс лечения 1,25 г (10 таблеток).

Результаты исследования. Положительная клиническая картина сопровождалась улучшением иммунологических показателей. Через 3 недели лечения у пациентов основной группы происходило увеличение Т-лимфоцитов с $50,6 \pm 2,1$ до $53,4 \pm 2,1\%$, с полной нормализацией у 28 больных (82,3%), в то время как в контрольной группе этот показатель нормализовался лишь у 20 пациентов (62,5%). Лавомакс повысил функциональную активность Т-хелперов с $24,4 \pm 2,1$ до $40,2 \pm 2,5$ в основной группе и с $26,4 \pm 2,0$ до $36,7 \pm 2,3$ в контрольной. Лавомакс положительно повлиял на гуморальный иммунитет, повышая уровень IgA с $1,23 \pm 0,10$ г/л до $1,42 \pm 0,11$ г/л, в контрольной группе этот показатель достоверно не изменился. Применение препарата Лавомакс позволило сократить число рецидивов в основной группе до 4,5% (один пациент), тогда как в контрольной группе рецидив заболевания наблюдался у 15% (3 пациента). Выводы. Таким образом, комплексная терапия с применением тилорона (Лавомакс) показала свою высокую эффективность, благодаря которой происходило быстрое исчезновение клинических симптомов и наблюдалась нормализация иммунологических параметров больных с папилломой носа и придаточных пазух. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования тилорона (Лавомакс) в качестве иммуномодулирующего препарата в комплексном лечении папиллом носа и придаточных пазух.

Литература:

1. Матмуродов Р.Ж. Роль NO-системы и дофамина в патогенезе болезни Паркинсона. // Врач аспирант. - Воронеж. - 2009. - №9(35) - С.821-828.
2. Халимова Х.М., Раимова М.М., Матмуродов Р.Ж. Когнитивные нарушения при паркинсонизме. // Узбекистан тиббиёт журналы. - 2009. - №5 - С.57-60.
3. Матмуродов Р.Ж., Раимова М.М., Халимова Х.М. Влияние Цераксона на когнитивные расстройства при болезни Паркинсона. // Неврология. - 2009. - №4 - С.24-25.
4. Kamalova Malika Ilkhomovna, Islamov Shavkat Eriyigitovich, Khaidarov Nodir Kadyrovich. Morphological Features Of Microvascular Tissue Of The Brain At Hemorrhagic Stroke. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2020. 2(10), 53-59
5. Khodjieva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optive treatment activites in patients with resistant

forms of epilepsy. American Journal of Research. USA. № 11-12, 2018. C.186-193.

6. Khodjieva D. T., Khaydarova D. K. Clinical and neurophysiological characteristics of post-insular cognitive disorders and issues of therapy optimization. Central Asian Journal of Pediatrics. Dec.2019. P 82-86

7. Sadridin Sayfullaevich Pulatov. (2022). Efficacy of ipidacrine in the recovery period of ischaemic stroke. World Bulletin of Public Health, 7, 28-32.